

ИМПРОВИЗАЦИОННО-РОЛЕВОЙ БАТТЛ КАК ФОРМА КОНТЕКСТНОГО ОБУЧЕНИЯ ПЕДАГОГОВ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В СИСТЕМЕ ПОСЛЕДИПЛОМНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Актуальность статьи. Система последипломного образования тяготеет к максимальному сближению учебной и профессиональной деятельности, что предполагает внедрение форм обучения, которые позволяют максимально интенсифицировать и активизировать его [9, с. 263]. Такие формы особенно актуальны для последипломного образования педагогов дополнительного образования, поскольку их работа требует высокого уровня культуры профессиональной импровизации.

Анализ существующих подходов к организации последипломного образования педагогов дополнительного образования, а также практического опыта в данной сфере подтверждает, что наиболее перспективными с точки зрения формирования культуры профессиональной импровизации являются соревновательные мероприятия, которые позволяют их участникам проявить свои профессионально-личностные качества в неожиданных для них, сложных, требующих мобильности и креативности обстоятельствах. Традиционно с этой целью проводятся конкурсы профессионального мастерства, однако условия, в которые попадает педагог-конкурсант, не вполне соответствуют условиям его профессиональной деятельности, что противоречит принципам контекстного обучения. На наш взгляд, оптимальной формой контекстного обучения, которая позволит создать необходимые и достаточные условия для формирования культуры профессиональной импровизации педагогов дополнительного образования, является импровизационно-ролевой баттл. В тематических научных исследованиях присутствует лишь фрагментарное её описание, хотя потенциал применения данной формы методической работы, по нашему мнению, достаточно велик. Это и определяет актуальность нашей статьи.

Анализ последних исследований и публикаций по данной проблеме. Педагогическая импровизация – востребованный предмет исследований отечественных и зарубежных учёных. А.В. Качалов трактует её как умение спонтанно решать сложные профессионально-педагогические задачи, возникающие в ходе образовательного процесса [6]. Её использование позволяет повысить результативность образовательного процесса. Э.Ш. Бекирова отмечает, что результативность учебных усилий учащихся и их образовательных достижений прямо пропорциональна уровню владения педагогом профессиональной импровизацией [2, с. 10].

Так же, как воздействие импровизатора на публику сильнее, чем влияние записанных выступлений актёров, литераторов или музыкантов [10, с. 10], удачная профессиональная

импровизация педагога способна мотивировать учащихся к углублённым занятиям по направлению работы творческого объединения, изменить их отношение к поставленным задачам, натолкнуть на нестандартные пути их решения и т. д. Поэтому так важно в рамках последипломного образования спроектировать систему работы по формированию культуры профессиональной импровизации педагога дополнительного образования.

В отечественной методике профессионального образования накоплен некоторый опыт организации соревновательных мероприятий с целью обучения импровизации. О.М. Гаврилова предлагает в рамках событийной организации допрофессиональной педагогической подготовки проводить для будущих педагогов профессиональные баттлы [4]. Е.М. Манакина описывает технологию проведения психологического баттла [7, с. 12], которая в целом может быть использована и в ходе повышения квалификации педагогов. А.А. Балмазова вводит понятие «импровизационный баттл» [1, с. 310] – соревнование педагогов-хореографов, которое позволяет им продемонстрировать свои импровизационные умения. По нашему мнению, данный опыт целесообразно переосмыслить и перенести в систему последипломного образования педагогов дополнительного образования.

Цель статьи – описать технологию проведения импровизационно-ролевого баттла как формы контекстного обучения педагогов дополнительного образования.

Изложение основного материала (исследования). Одной из наиболее перспективных в ходе последипломного профессионального образования педагогов дополнительного образования является технология контекстного обучения. Она даёт возможность отработать профессиональную информацию в рамках собственного практического действия [5, с. 54-55]. Такой вид деятельности может осуществляться как индивидуально, так и коллективно. На наш взгляд, в рамках учебных занятий по дополнительным профессиональным программам, а также в процессе учебно-методических мероприятий целесообразно применять коллективные формы работы, поскольку участие в них минимизирует страх профессиональной неудачи, который может препятствовать самовыражению педагога дополнительного образования в профессиональной импровизации.

Каждая форма контекстного обучения имеет определённые преимущества и позволяет решать определённые педагогические задачи. Так, разбор проблемных ситуаций может осуществляться в ходе семинара-дискуссии, деловой или ролевой игры, педагогической практики и др. [3, с. 61-62]. Однако наибольший простор для творческой социально-коммуникативной пробы педагога (термин Е. В. Неумоевой-Колчеданцевой [8]), даёт такая форма работы, как *импровизационно-ролевой педагогический баттл* (ИРПБ).

В исследовании будем рассматривать ИРПБ как групповую форму контекстного обучения, в ходе которой команды педагогов дополнительного образования решают сложные профессиональные проблемные ситуации, моделируя нестандартные варианты поведения включённых в них участников образовательного процесса – обучающихся, педагогов, родителей, социальных партнёров учреждения дополнительного образования и др. Рассмотрим технологию его проведения (рис. 1).

Рис. 1. Технология проведения импровизационно-ролевого педагогического баттла

Содержательный компонент (концептуальная составляющая) технологии проведения ИРПБ включает систему знаний об импровизации педагога дополнительного образования как основе его эффективной профессиональной деятельности. Потребность в импровизационных умениях и навыках возникает у педагога в рамках взаимодействия со всеми участниками образовательного процесса. Это определяет содержание деятельности т. н. «позиционных групп», участвующих в ИРПБ (процессуальный компонент технологии). Формирование культуры профессиональной импровизации возможно только в условиях реализации личностно-ориентированного и деятельностного подходов к построению образовательного процесса.

Личностно-ориентированный подход определяет *диагностическую составляющую* технологии проведения ИРПБ, которая имеет выход в социальную педагогику и

педагогическую психологию. Разрабатывая программу ИРПБ, необходимо ориентироваться на социальный заказ со стороны его потенциальных участников. Его изучение целесообразно организовать через анонимное интернет-анкетирование, чтобы выбрать для анализа наиболее сложные, неоднозначные и разноплановые педагогические ситуации, связанные с различными аспектами деятельности педагога дополнительного образования – проведением занятий, воспитательных мероприятий, индивидуальным общением с учащимися и их родителями, взаимодействием с коллегами и т. д.

Ключевыми факторами, определяющими продуктивность участия педагога в ИРПБ, являются его опытность, стиль педагогической деятельности и способность к профессиональной эмпатии. В связи с этим важно провести на этапе реализации диагностической составляющей ИРПБ психолого-педагогические исследования в данной сфере.

Дидактическая составляющая ИРПБ определяет его процессуальный компонент. На первом этапе мероприятия его модератор в рамках деятельностного подхода объединяет его участников в несколько позиционных групп (их количество определяется содержанием запланированных для рассмотрения проблемных ситуаций). Позиции (педагогов, учащихся, родителей, администрации учреждения, его социальных партнёров и т. д.) рекомендуется закреплять за группами не в случайном порядке, а с учётом результатов предварительной диагностики.

На втором этапе позиционным группам предъявляется индуктор, связанный с заранее определённой модератором ИРПБ проблемной ситуацией. Индуктором может выступать словесное описание ситуации, видео- / аудиозапись, изображение и т. д. (аналогично технологии педагогической творческой мастерской). Например, индуктором может стать видеозапись из социальной сети, подтверждающая буллинг по отношению к участнику творческого объединения. Модератор не должен комментировать содержание индуктора – это станет задачей для позиционных групп, участвующих в ИРПБ. Каждая из них должна смоделировать поведение участников образовательного процесса, которых она представляет, и сделать это важно по возможности максимально детально, задействовав по максимуму свои прогностические компетентности и способность к педагогической эмпатии.

На следующем этапе ИРПБ позиционные группы подробно представляют спроектированные модели поведения. Последовательность презентаций определяется содержанием рассматриваемой проблемной ситуации. Так, анализ приведенного выше индуктора целесообразно начинать с модели поведения учащихся, родителей, представителей органов государственной власти, правоохранительных органов. В ходе обсуждения важно не бояться «сгустить краски», напротив, следует обстоятельно аргументировать диаметрально противоположные взгляды на ситуацию, чтобы в модели поведения педагогов, которая будет рассматриваться в последнюю очередь, были учтены все возможные варианты развития событий.

ИРПБ – частично соревновательная форма обучения. Цель модератора – выстроить мероприятие таким образом, чтобы у всех его участников появился мотив представить

наиболее эффективную стратегию поведения. Чтобы дать им такую возможность, нужно предусмотреть обмен позициями: роли групп – участниц баттла не должны быть статичными. Это позволит мотивировать педагогов к более активному участию в дискуссии, апелляции к собственному профессиональному и жизненному опыту, максимальной реализации творческих педагогических способностей.

Условного победителя баттла должен определять не его модератор, а сами участники в ходе взаимооценивания работы групп в рамках рефлексивного этапа мероприятия.

Важно понимать, что рассматриваемые в ходе ИРПБ проблемные ситуации не могут иметь единственно верного и однозначного решения. Однако их обсуждение позволит педагогам дополнительного образования «отрепетировать» собственные действия в подобных обстоятельствах, сэкономить время на обдумывание собственной модели поведения: этот этап будет пройден в ходе ИРПБ.

Выводы. Таким образом, импровизационно-ролевой баттл – перспективная форма контекстного обучения. Он может стать эффективным инструментом развития общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетентностей педагогов дополнительного образования в ходе их формального, информального и неформального последипломного образования.

Литература

1. Балмазова А.А. Выездная школа-интенсив как форма образовательного досуга студенческой молодёжи // Наука и технологии: актуальные вопросы, достижения, инновации: сборник докладов и материалов III Национальной научно-практической конференции (г. Москва, 29–30 октября 2019 г.). М., 2019. С. 306-312.
2. Бекирова Э.Ш. Педагогическая импровизация как средство повышения эффективности преподавания истории в высшей школе // Педагогический вестник. 2020. № 15. С. 9-10.
3. Вербицкий А.А. О категориальном аппарате теории контекстного образования // Высшее образование в России. 2017. № 6. С. 57-67.
4. Гаврилова О.М. Событийная организация допрофессиональной педагогической подготовки как фактор развития интереса старшеклассников к педагогической деятельности // Современные проблемы науки и образования. 2018. № 2.
5. Девятова И.Е. Формирование профессиональной мобильности педагога технологиями контекстного обучения // Научное обеспечение системы повышения квалификации кадров. 2018. № 4 (37). С. 49-60.
6. Качалов А.В. Функциональная характеристика педагогической импровизации в формировании творческой самостоятельности будущих учителей // Мир науки. 2017. Т. 5. № 2.
7. Манакина Е.М. Инновационные формы деятельности педагога-психолога по профессиональной адаптации студентов медицинского колледжа // Среднее профессиональное образование. 2019. № 7. С. 10-13.
8. Неумоева-Колчеданцева Е.В. Социально-коммуникативная проба как метод обучения будущих педагогов // Педагогический вестник. 2020. № 14. С. 81-83.

9. Пестряева Л.Ш., Глинкин Б.Н. Формы и методы сближения учебной деятельности с профессиональной деятельностью // Проблемы современного педагогического образования. 2020. № 66-2. С. 260-263.

10. Храмов В.Б. Импровизация как форма творческой деятельности // Культурная жизнь Юга России. 2011. № 4 (42). С. 10-13.